

1970-1980 ЙИЛЛАРДА КИНЕМАТОГРАФИЯ ОБРАЗИНИ ЯРАТИШДА ЛИБОС РАССОМНИНГ РОЛИ

Миррахимова Шахноза Рустамовна

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтининг

1 босқич мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383971>

Аннотация. Мақолада 1970-1980 йилларда "Ўзбекфильм"да суратга олинган фильмлар, уларнинг қаҳрамонлари образини ёритишда саҳналаштирувчи ва либос рассомининг роли, либосларда рамзийлик ва тарихийлик хусусиятлари ҳақида сўз боради. Асосий эътибор саҳналаштирувчи рассом Бахтиёр Назаров иштирок этган фильмларга қаратилган бўлиб, тарихий аутентик ёки замонавий муҳит, шунингдек қаҳрамон руҳиятини очиб беришда либосга берилган юкломани таҳлил қилишига қаратилади.

Калит сўзлар: тарихий фильм, либос рассоми иши, Б.Назаров, Р.Сулаймонов, О.Афиногенова.

Аннотация. В статье рассматриваются фильмы, снятые в "Узбекфильме" в 1970-1980-х годах, роль режиссера и художника по костюмам в освещении образов их героев, символические и исторические особенности костюмов. Основное внимание уделяется фильмам с участием художника-постановщика Бахтияра Назарова, анализу исторической аутентичной или современной среды, а также нагрузки на костюм при раскрытии образа героя.

Ключевые слова: исторический фильм, работа художника по костюмам, Б.Назаров, Р.Сулейманов, О.Афиногенова.

Annotation. The article examines the films filmed at "Uzbekfilm" in the 1970s-1980s, the role of the director and costume designer in illuminating the images of their heroes, and the symbolic and historical features of costumes. The main attention is paid to films with the participation of the filmmaker Bakhtiyar Nazarov, analysis of the historical authentic or contemporary environment, as well as the loads on the costume when revealing the image of the hero.

Keywords: historical film, costume artist's work, B.Nazarov, R.Suleymanov, O.Afinogenova.

Миллий кинематографиянинг шаклланишида маданий контекст катта роль ўйнайди. Ўзининг қадимий тарихи, бой маданияти ва миллий қадриятларига эга Ўзбекистон кўплаб режиссёр ва сценарийнавислар учун илҳом манбаи сифатида хизмат қилади. Халқ эртаклари, мусиқа, рақс ва хунармандчилик каби анъанавий ўзбек санъатининг таъсири ўзбек кинематографиясининг турли жихатларида, жумладан, сюжетлар танлови, персонажлар ва, албатта уларнинг либосларида намоён бўлади. Қаҳрамоннинг экрандаги образи иккилик асосида пайдо бўлади: актёрнинг ички олами амплуаси ва ушбу образнинг ташқи моддий қобиғи, яъни унинг жисмоний индивидуаллигини кўрсатувчи костюми. Ушбу омилда қаҳрамоннинг либоси

киноасардаги пластик шаклларнинг умумий палитрасида бой ифодавий воситага айланади.

Ўзбекфильм тарихида 1970-1980 йиллар сермахсул бўлди. Кўплаб тарихий, замонавий ва болалар фильмлари, хорижий киностудиялар билан ҳамкорликда катта кўламдаги киноасарлар ишланди. Бунда Бахтиёр Назаров сахналаштирувчи рассом сифатида ишлаган фильмлар алоҳида аҳамиятга эга. Рассом билан суҳбат давомида фильмларни яратишда иштирок этган Рафик Сулаймановнинг Америкага ва Ольга Афиногеновнинг Болгарияга кетганлиги маълум бўлди. “Суратга олиш жараёнида бош рассом назорати остида либос рассоми ишлаган. “Ўзбекфильмда” алоҳида тикув цехи бўлган, у ерда олти тикувчи ишлаган. Эскизлар тасдиқлангандан сўнг актёрларга либос тикиш жараёни бошланган. Актёр ўзининг шахсий либосида суратга тушиши ман этилган”¹.

Давр замонаси ва руҳиятини ифодаловчи картиналарда рассом иши билан бирга либос рассомининг роли катта эканлигини бир қатор намуналар орқали таҳлил этиш мумкин. С.Вологина “Ёшлик даври” (“Пора юности”) қиссаси асосида ишланган “Сени кутамиз, йигит” (1972, реж. Ю.Сабитов, рассом Б.Назаров) фильмларида акс этган муҳит 1970 йиллардаги моданинг ўзига хослиги ва кайфиятини акс эттирган маданий ва эстетик хужжат сифатида муҳим аҳамиятга эга. Бахтиёр Назаров рассом сифатида қаҳрамонларнинг шахсий сифатларини ифодалашда либосларни яратишда ҳам асосий роль ўйнаган. Фильмда даврдаги зиддият яққол намоён бўлади. Катта ва ўрта ёшлилар миллий либослар, ёрқин миллий матолар устунлик қилса, ёшларда соддалик ва қулайликка қаратилган модани кўриш мумкин. Бу даврда мафкуравий изоляцияга қарамай клёш, ёрқин матолар, клетка, мини-юбка каби ғарб модаси унсурлари кириб келган эди. Фильмдаги сюжет ёшларнинг тобора ўзининг индивидуаллигини стиль орқали намойиш этишга эътибор қаратишаётгани белгилаб ўтилган. Бу калта сочли қиз Люся ва модница Наташанинг либосларида яққол намоён бўлади. Содда ва лаконик сумкалар, кенг ремень, содда бижутерия аёлларнинг образига тугаллик бағишлайди. Фильм бошланишида тўртта йигитнинг спорт услубидаги футболка ва кроссовкадан тортиб, ёрқин принтли кенг кўйлак ва клёш шимга қадар ранг-баранг либослар мажмуи ҳам даврга кириб келган янгилини руҳиятини беради. Шунга қарамай бутун фильм социалистик қадриятларга, хусусан функционал ва камтар, меҳнат эстетикаси, соддалик ва фойдалиликка асосланган.

Мирмухсиннинг “Умид” романи асосида ишланган (“Ўзингни енг” 1975, реж. Г.Шермухаммедов, либослар рассоми О.Афиногенова) кинокартинада зиёли қатламнинг либосларига катта эътибор қаратилган. Фильмда аёлларнинг кундалик либосларидан байрамона-романтик либосларига қадар урф булган тенденцияни кўриш мумкин. Кенг ёқалар, белнинг ихчамлигини кўрсатиб турувчи кофта, пастга қараб кенгайиб борувчи юбкалар шулар жумласидандир. Ёрқин рангдаги устки жемферлар қаҳрамонларнинг ранг-баранг характерини намоён этади. Бош қаҳрамон Умид қиёфасида ҳам даврнинг ёш зиёли қатламлари орасида дид билан кийиниш услубини кўриш мумкин, тўқ қизил водолазка ва пиджак уйғунлиги ёзги сахналарда замонавий йўл-йўл кўйлак ва клубга хос финка рубашкага алмашади. Ҳаттоки Умиднинг айни вақтдаги кайфияти, руҳий ҳолати унинг либосларида намоён бўлади. Масалан севган қизил олдида у оқ, ёрқин кўйлақда, истамаган аёли олдида эса тунд кўйлақларда намоён бўлади.

¹ Рассом Бахтиёр Назаров билан интервью. 23.02.2025.

Давр модаси дид билан кийинган, сочини сўнгги урфда турмаклаган Жанна (Жаннатхон) образида яққол намоён бўлади. Унинг фильм сюжетига кириб келган биринчи саҳнадан то якунига қадар либослари ўзгариб туради. Узун сочларини ёйиб олган, қора кўзайнок таққан, калта пиджак ва юбкадан иборат костюм кийган шўх қиз образи дарров томошабинда академикнинг орзулари осмон бўлган замонавий қизи қиёфаси шаклланишига тўртки беради. Кейинги саҳналарда ҳам унинг қимматбаҳо мўйна ёқали пальтоси, горошкали блуза, ёрқин принтли костюмга алмашади ва аксессуарлар билан бойитилади. Ольга Афиногенова маҳорат билан жаҳон модасига кириб келган янгиликларни Жанна қиёфасида акс эттиради. Қаҳрамонлар либосининг ҳаққонийлиги нафақат уларнинг эстетик жозибadorлигини оширади, балки тарихий муҳитни кўз олдимизда жонлантиришга хизмат қилади.

Катта шуҳратга эришган ва бугуни кунга қадар ўз мавқеини йўқотмаган тарихий, болалар киноси Ғофур Ғуломнинг қиссаси асосида “Шумбола” (1977, реж. Д.Салимов) фильми маданий артефакт сифатида рассом иши орқали давр муҳити ва ўзбек жамиятига хос хусусиятлар очиб берилган. Б.Назаров либос рассоми Рафик Сулаймонов картинанинг аутентик визуал образини яратишда костюмга эътибор қаратиб, қаҳрамонларнинг ижтимоий мавқеи ва кайфиятини ифодалашга муваффақ бўлишган. Фильм либосларида ишоралар кўп. Масалан, бош қаҳрамон Қоровойнинг ночор оиладан эканлиги, унинг етимлигига ишоралар оддий, юпун либоси, бошига кичик келиб қолган дўпписининг ямоқлар билан кенгайтирилгани орқали ифодаланган бўлса, саргузаштлари ва ишлаб, маблағ топиши натижасида уст-бошини янгилаб олиши ҳам унинг ўзгаргани, бебош боладан энди оила бошлиғига айланганига бевосита ишора саналади. Фильмда Бахтиёр Ихтиёров ролидаги девони образи ўта ишонарли чиққан. Даврдаги оғриқларни хис қилишдан чарчаган, ўзининг бўйнига ўзи занжир солган бу девона қиёфаси титилиб кетган калта иштон ва устидаги эскирган жунли нимча билан янада аянчли кўринади. Бозор каби гавжум саҳналарда Тошкентдаги турли қардош халқларнинг миллатини ҳам уларнинг миллий либослари атрибутлари орқали кўриш мумкин.

Бахтиёр Назаровнинг хорижий ҳамкорлар билан ишлаган фильмлари сирасига “Буюк Пётр” (СССР-АҚШ, 1986), “Шахризоданинг сўнгги кечаси” (СССР-Сурия, 1987), “Уч қирол жанги” (СССР—Марокко— Италия – Испания, 1990) ва “О, муҳаббат” (Ҳиндистон, 2001) каби муваффақиятли лойиҳаларни киритиш мумкин. “Буюк Пётр” мини-сериалининг саҳналаштирувчи рассоми А.Попов берган интервьюсида фильмнинг қандай шароитларда ва мақсадларда олингани ҳақида баёнотлар мавжуд². Бизнинг эътиборимизни айнан либос рассоми иши тортди. Чунки, фильм қўлга киритган “Эмми” мукофоти айнан либос рассоми ва декораторлар ишига берилган эди. Ванесса Редгрейв, Омар Шериф, Лили Пальмер каби жаҳон киносининг юлдузларини тарихий либосларда акс эттириш катта масъулият бўлган. Голливуд юлдузлари фильм олиш учун яратилган ажойиб муҳитни алоҳида эътироф этишган.

“Шахризоданинг сўнгги кечаси” фильмида либос рассоми Рафик Сулаймонов ва О.Вентцель фаолият юритишган. Саргузашт эртакнинг муваффақиятли экранлаштиришда уларнинг аҳамияти катта. Либослар авваламбор “Минг бир кеча” эртагидаги Шарқ мамлакатлари муҳитини беришга қаратилган бўлиб, сарой аёнларининг қимматбаҳо ва

² <https://archive.aif.ru/archive/1648350>

ҳашаматли муҳитини тасвирлаган. Аёллар либослари кўп қаватли ипак ва ҳарир матолар, дур ва маржонлар билан бой безатилган. Қимматбаҳо тошлар билан безатилган тиллақош, билакузук, узуклар каби заргарлик буюмлари кўплиги ижтимоий мавқеъни таъкидлаб турган. Эркалар костюмида ҳашамат устунлик қилиб баҳмал, парча тўн, шойи кўйлақлар, баланд ўралган салла ва пошналар этикдан ташкил топган. Кўп ҳолларда либосларга тилла ва кумуш иплар билан нақш солингани образга визуал назокат бағишлаган. Қаҳрамонларнинг ўрта асрлар меъморий муҳитида, ҳашаматли сарой интерьерларида эканлиги эртақнинг сеҳрли муҳитини янада оширган.

“Уч қирол жанги” (El Batalla de los Tres Reyes / المعركة الكبرى) Бахтиёр Назаров ва Элио Микеле сахналаштирувчи рассом исфатида ҳамкорлик қилган йирик тарихий фильмдир. СССР—Марокко— Италия – Испания давлатлари ҳамкорлигида ишланган ушбу мегалойиҳанинг мақсади уч қиролнинг тақдири, ҳаётий драмасини очиб беришга қаратилган эди. Кенг кўламдаги батал сахналар, ўрта аср европа ва мусулмон давлатлари орасидаги низолар тарихий аутентик муҳитга мослаштириш рассомлар олдида мураккаб вазифани қўяди. Афсуски кенг кўламдаги тарихий либослар бўйича бажарилган ишларга қарамай фильм титрларида муаллифларнинг номлари тилга олинмаган. Эҳтимол бу турли мамлакатлардаги либос рассомларининг ҳамкорликдаги ишлари бўлгани сабабидир. Бунга султон ҳарамидаги аёлларнинг либосларидаги турфа хилликда кўриш мумкин. Баъзилари баланд салла, европа бичимидаги кўйлақларда бўлса, баъзилари “султанка” иштон, ёки мутлоқ мос бўлмаган тиллақошларда акс этган. Бу либосларни ранг-баранг ва ҳашаматли эффектини берсада, тарихий ҳаққонийлик ва услубий бирликни йўқотишига олиб келганю

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Бахтиёр Назаров фильмлари драматургия ва визуал ечимнинг уйғунлиги билан ажралиб туради. Қаҳрамонларнинг образларини яратишда ва давр муҳитини йетказишда костюмларнинг ролини ўрганиш мода тенденцияларини таҳлил қилишда катта ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мақолани яратишда рассом Бахтиёр Назаров билан интервью ва <https://archive.aif.ru/archive/1648350> сайтидаги маълумотлардан фойдаланилди.